

Casa de Referência Inês Etienne Romeu: um estudo exploratório sobre as ferramentas de luta contra a violência contra mulher

*Isabela Baptista Moraes Arruda de Oliveira
Joseane de Souza*

Introdução

A violência contra a mulher, especialmente o feminicídio, ainda se trata de um grave problema social no Brasil. As políticas públicas de combate à violência de gênero têm sofrido um desmonte, marcado pelo enfraquecimento e perda e falta de aplicação dos orçamentos das secretarias e programas desde 2016. O retrocesso nas ações estatais configura um cenário de ausência, onde o Estado não se responsabiliza pela vida das mulheres.

Diante dessa lacuna e precarização nas respostas institucionais, os movimentos feministas assumem um papel importante na defesa dos direitos e na luta pela a igualdade de gênero, desenvolvendo estratégias ativistas e ferramentas de resistência autônomas. Este trabalho se alinha à perspectiva do Feminismo Classista, que compreende a opressão de gênero atrelada às estruturas do capital, e mobiliza o conceito de direito à cidade como eixos teóricos. O problema da pesquisa reside, portanto, na análise das ferramentas de luta e resistência construídas pelo movimento em oposição à violência de gênero e à negação dos direitos sociais.

Neste contexto, o artigo analisa as transformações no repertório de ação do movimento feminista no Rio de Janeiro, desde o emblemático feminicídio de Ângela Diniz, em 1976, que impulsionou o movimento "Quem ama, não mata", até as atuais ferramentas de luta do Movimento de Mulheres Olga Benário. De particular interesse é a estratégia de ocupação urbana, realizada em todo país, mas em especial, a ação direta que culminou na Casa de Referência Inês Etienne Romeu, em Cabo Frio/RJ, organizada em 2023. A ocupação, que se apresenta como enfrentamento direto à violência e prática de cuidado coletivo, buscava acolher mulheres vítimas de violência e promover a autonomia, sofrendo ataques sistemáticos e tendo o despejo efetivado pelo Estado em julho. A questão central que orienta esta pesquisa é: de

que forma a trajetória histórica do movimento feminista local moldou as estratégias de ação direta e as ferramentas de resistência autônoma observadas na ocupação da Casa Inês Etienne Romeu, e qual o seu papel frente à ausência de políticas públicas efetivas?

O objetivo geral deste trabalho é analisar a mudança das características dos movimentos sociais feministas e realizar um sobrevoo pelas principais ferramentas de luta para o combate contra a violência de gênero utilizadas pelos movimentos, desde o caso de Ângela Diniz, em 1976, até a Casa de Referência Inês Etienne Romeu.

Este artigo foi produzido a partir do resgate de casos de feminicídios, com maior profundidade no caso Ângela Diniz, um marco no princípio da organização de mulheres cansadas de serem mortas. A abordagem metodológica é qualitativa, utilizando como ferramentas e fontes de pesquisa a análise do podcast Praia dos Ossos, produção original da Rádio Novelo, como fonte para o caso Ângela Diniz. Ainda foram utilizadas bases de dados oficiais (DATASUS) e relatórios de pesquisa (Atlas da Violência e Ipea) para dados de violência contra mulher, além de artigos de jornais e mídias digitais do movimento de mulheres. A técnica de coleta de dados envolveu a observação participante da pesquisadora em campo durante o período da ocupação em 2023 e da primeira ameaça de despejo pela prefeitura, registrando as estratégias de mobilização para a defesa da casa. O estudo buscou analisar como as ferramentas de luta evoluíram, culminando na ocupação urbana como uma forma concreta de ação direta e resistência. As principais referências teóricas mobilizadas são Medeiros (2011) e Gonzalez (2020).

O estudo preliminar demonstrou uma transformação nas ferramentas e no perfil de luta do movimento feminista brasileiro, evidenciada pela comparação entre o caso Ângela Diniz (1976) e a ocupação Inês Etienne Romeu (2023). O assassinato de Ângela Diniz, em 1976, abalou a sociedade e serviu de catalisador para a organização feminista. A primeira grande ferramenta de luta adota pelas mulheres que cobravam justiça pelo assassinato de Ângela foi o movimento “Quem ama, não mata”, que, por meio de manifestos e mobilizações públicas (como o ato teatral com rosas vermelhas e velas acesas), denunciou a tese da “legítima defesa da honra” e a

cumplicidade do tribunal. O movimento impôs pressão social e midiática nacionalmente, resultando na anulação do primeiro julgamento e, posteriormente, na condenação de Doca Street em 1981, uma vitória fundamental para as mulheres a partir da ferramenta de luta adotada.

Na década de 1980, as ferramentas de luta se diversificaram com a redemocratização e a influência de feministas exiladas. Surgiu a ferramenta de "prestação de serviços", marcada pela criação de ações voluntárias como o SOS-Mulher. Embora inovadoras, essas ações esbarraram na falta de políticas públicas e na distinção socioeconômica: o movimento inicialmente era composto por mulheres da classe alta e média-alta, enquanto as atendidas eram majoritariamente pobres, negras e com baixa escolaridade. A dificuldade de articulação e manutenção do serviço oferecido e a ineficácia dos serviços públicos, levava as vítimas a retornarem ao ciclo de violência, evidenciando a fragilidade das políticas e a necessidade de novas ferramentas de ação.

O Movimento de Mulheres Olga Benário, de viés feminista classista, introduziu a ocupação urbana como uma ferramenta de luta radical e concreta contra o capitalismo e a violência de gênero. A Casa de Referência Inês Etienne Romeu é a expressão dessa ferramenta de resistência. Além de ter sido um espaço de acolhimento, apoio jurídico, psicológico e social, a ocupação visava a autonomia financeira das mulheres (bazar, oficinas) e ainda disputou o território da cidade. A casa como ferramenta de denúncia e de memória é central, mantendo viva a luta contra o feminicídio na Região dos Lagos.

A pesquisa de campo demonstrou a organização das mulheres, que tratavam como urgente essa ferramenta autônoma, dado o alto índice de violência em Cabo Frio e a persistência da violência institucional. A ocupação foi alvo de ataques e ameaças, notificada de despejo pelo Estado em fevereiro de 2025 e foi efetivada em julho de 2025. Essa reação do Estado, que ignora a função social da casa e adota política que na prática é contra as mulheres, reforça a importância das ferramentas de luta da classe trabalhadora.

Os resultados obtidos demonstram que as ferramentas de luta feminista evoluíram de um foco inicial na justiça legal e na sensibilização da sociedade para

uma ênfase na ação direta, na organização de base e na constituição de políticas autônomas de resistência.

A primeira fase, impulsionada pelo caso Ângela Diniz, utilizou a mobilização e a pressão social para influenciar o sistema judicial, uma ferramenta essencial para o reconhecimento da violência de gênero. Contudo, a segunda fase revelou os limites da ferramenta de "prestação de serviços", que, embora importante, não resolveu a raiz do problema, evidenciando o fracasso das políticas públicas e a distinção de classe dentro do próprio movimento.

O surgimento do Movimento Olga Benario e a adoção da ocupação urbana representam uma mudança paradigmática nas ferramentas de luta. A Casa Inês Etienne Romeu não apenas utiliza a ferramenta da denúncia (mantendo a memória das vítimas), mas, fundamentalmente, emprega a ferramenta da organização coletiva e da autogestão para disputar o direito à cidade. Para o feminismo classista, a ocupação é a ferramenta que confronta o Estado e o sistema capitalista, oferecendo uma resposta prática onde as políticas públicas falham. A resposta violenta do Estado em despejar a casa, se alinha com a teoria de que opressão e a negação de direitos são estruturais, necessitando de ferramentas de luta revolucionárias para uma mudança social profunda. A ocupação consolida-se, portanto, como uma ferramenta mais radical de resistência direta no atual contexto.

Esta pesquisa se alinha com o compromisso da denúncia e a valorização do trabalho militante na luta pela vida das mulheres. O principal contribuição do trabalho foi de evidenciar a evolução e a radicalização das ferramentas de luta de uma parte do movimento feminista brasileiro, que migraram da pressão judicial para a ação direta e autônoma da ocupação urbana.

As ocupações de Casa de Referência para mulheres é o exemplo contemporâneo de ferramenta que, além de acolher, disputa o território, a consciência e cobra políticas públicas. Os limites da pesquisa foram encontrados na interrupção da observação participante devido à distância entre a pesquisadora e a casa, mas sendo possível acompanhar pelas redes digitais. Como ações futuras, propõe-se a continuidade da investigação qualitativa para analisar o impacto do despejo na organização de mulheres da Região dos Lagos, bem como a

documentação das novas ferramentas de luta adotadas pelo Movimento Olga Benário para reverter essa violência institucional e garantir o direito à vida e à cidade para as mulheres.

Referências Bibliográficas

ARRUDA, Pedro Fassoni. A transição política no Brasil: da abertura à Constituinte (1974-1988). **Ponto-e-Vírgula**, São Paulo, n. 26, p. 4–15, 2º sem. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde. **DATASUS**. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/ext10rj.def>. Acesso em: 17 jun. 2025.

CASTRO, Jéssica de; XAVIER, Indira. Casa Tina Martins: 6 anos de luta e resistência. **Jornal A Verdade**. 08 mar. 2022. Disponível em: <https://averdade.org.br/2022/03/casa-tina-martins-6-anos-de-luta-e-resistencia/>. Acesso em: 15 abr. 2025.

CERQUEIRA, Daniel Ricardo de Castro; BUENO, Samira (coord.). **Atlas da violência 2025**. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea; Fórum Brasileiro de Segurança Pública – FBSP, 2025.

GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano. In: **Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos**. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

MEDEIROS, Luciane. “Quem Ama Não Mata”: A atuação do movimento feminista fluminense no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher perpetrada pelo parceiro íntimo. **Anais do XXVI Simpósio Nacional de História** – ANPUH. São Paulo, 2011.

MORAES, M. X. O impacto da mortalidade por causas externas na esperança de vida dos municípios produtores de petróleo da Bacia de Campos/RJ. Dissertação

(Mestrado em Políticas Sociais) – Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, RJ, 2023.

MUSTAFA, Isis; DE TOMMASI, Livia. Mulheres e a Luta por Casa de Referência: A experiência do Movimento de Mulheres Olga Benário e o CRM Helenira Preta. **ÂNDÉ : Ciências e Humanidades**, São Bernardo do Campo (SP), v. 2, n. 1, p. 27–41, 2018.

PINTO, Céli R. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: **Fundação Perseu Abramo**, 2003.

PRAIA DOS OSSOS. [Locução de]: Branca Vianna. Rio de Janeiro: **Rádio Novelo**, 12 set. 2020. Podcast. Disponível em: <https://www.radionovelo.com.br/praiadosossos>. Acesso em: 22 maio 2025.

RAMOS, S. et al. Elas Vivem: um caminho de luta. 5. ed. [S.l.]: **Rede de Observatórios da Segurança**, 2025.

RELATÓRIO ANUAL SOCIOECONÔMICO DA MULHER: RASEAM / Ministério das Mulheres, **Observatório Brasil da Igualdade de Gênero**. Ano 7. Brasília: Observatório Brasil da Igualdade de Gênero/MULHERES, 2025.

SEPE LAGOS. Sepe Lagos repudia as ameaças da Prefeitura de Cabo Frio contra a Casa de Referência Inês Etienne Romeu. **Sepe Lagos**, 7 fev. 2025. Disponível em: <https://sepelagos.org.br/2025/02/07/sepe-lagos-repudia-as-ameacas-da-prefeitura-d-e-cabo-frio-contra-a-casa-de-referencia-ines-etienne-romeu/>. Acesso em: 16 jun. 2025.

TOKARSKI, Carolina Pereira; MATIAS, Krislane de Andrade; PINHEIRO, Luana Simões; CORREA, Ranna Mirthes Sousa. De política pública à ideologia de gênero: o processo de (des)institucionalização das políticas para as mulheres de 2003 a 2020. Brasília: **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)**, 2023. (Texto para Discussão, n. 2866).